

O‘TKIR HOSHIMOVNING “IKKI ESHIK ORASI” ASARIDA G‘OYAVIY, BADIY VA ESTETIK XUSUSIYATLAR

*Yuldasheva Nafisa Maxmud qizi, Yo‘ldoshev Sanjarbek, Abdurasulova Iroda,
Narimmatova Iroda, Tilovbayeva Nasiba*

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 3-bosqich
talabalari*

*Nodira Allamberganova
Ilmiy rahbar*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o‘zbek xalqining samimiy ijodkori O‘tkir Hoshimov ijodi va uning “Ikki eshik orasi” asari tahlil qilingan. Asarda nomi keltirilgan barcha voqealar va obrazlar, ularning badiiy funksiyasi to‘la ravishda asoslangan.*

Kalit so‘zlar: *O‘tkir Hoshimov “Ikki eshik orasi”, qonli urush, insonparvarlik, to‘qqizta personaj hikoyasi, hikoyalar kompozitsiyasi, umuminsoniy pafos.*

“Ikki eshik orasi”, ya’ni hayot va o‘lim. Yashash bu kurash demakdir, nafaqat tiriklik uchun, balki hayotni yaxshilash hamda mukammallashtirish uchun kurash hamdir. Shuning uchun “inson” bizning nazdimizda, kurashuvchidir. Faqat kurashayotgan chog‘ida yashayotganini sezadigan, har xil to‘qnashuvlardan qo‘rqmaydigan, hatto ana shu kurashlardan surur topadigan kishidir. Negaki, kurash bor joyda hayot mashaqqati bor va kishi o‘sha yerda kurash zavqini tuyadi. Bu kurash aslida hayot va o‘lim orasidagi, ya’ni ikki eshik orasidagi kurash emasmi? Luqmoni Hakim ming yil umr ko‘ribdi va o‘lar chog‘ida “Men bu dunyoga bir eshikdan kirib, ikkinchi eshikdan chiqib ketyapman” degan ekan. Endi tasavvur qilaylik ming yil yashagan inson shunday desa boshqalarchi? Albatta, inson bu go‘zal hayotni tashlab ketgisi, o‘zi uchun aziz va suyuqli bo‘lgan narsalarni foni dunyoga tashlab, o‘zi boqiy dunyoga rixlat qilishni xohlamaydi. Ammo, har bir insonga umr atalmish gulzor Alloh tomonidan o‘lchangan holatda taqdim etiladi. Uni uzaytirish ham, kamaytirish ham eng go‘zal yaratiq bo‘lmish insonning qo‘lidan kelmaydi. Shu o‘rinda o‘zbek xalqining buyuk ijodkori O‘tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” asarini olaylik. Asarda tasvirlangan hayot manzaralari, insonlararo munosabatlar shuningdek, yozuvchining o‘ziga xos badiiy uslubi juda tabiiy va samimiyligi bilan ajralib turadi. Yetti qism, qirq yetti bobdan tarkib topgan roman kompozitsion qurilish jihatdan ham o‘ziga xosdir. Asar voqealarida urush maydonlaridan necha kilometrabo‘l uzoqdagi insonlar taqdiri tasvirlangan. Inson hayotga bir marotaba keladi. Shu hayotini qanday o‘tkazish o‘z qo‘lida deymiz. Lekin asar qahramonlaridan biri – Kimsan yoki unga o‘xshash mard, jasur o‘zbek o‘g‘lonlari taqdiri bundan mustasno edi. Ular taqdirida “urush” deb atalmish qora kunlar yozilgan edi. Nega endi hali dunyodan biron-bir orzusi ushalmagan, hayotning achchiq-chuchugini tatishga ulgurmagan yosh-yosh yigitlar urush deb atalmish chig‘iriqdan o‘tishga majbur bo‘ldilar. Chunki

bu davr taqazosi edi, millat, xalq taqazosi edi. Bu asarni o'qish jarayonidan voqealar bevosta kitobxonning ko'z o'ngida sodir bo'ladi. Bu esa kitobxonni o'sha davrga tushib olishga muhit yaratib beradi. Asardagi har bir qahramon: Qora amma, Robiya, Muzaffar, Kimsan, Ra'no, Munavvar va yana bir qancha qahramonlar yozuvchi tomonidan shunday tasvirlanganki, biz ularni hayotda ko'rgandek, suhbatlashgandek bo'lamiz. Shu o'rinda Qora amma so'ziga alohida e'tibor beraylik. Nega Qora amma? Axir oddiygina amma desa ham bo'lardiku. Ona ichidagi dard, alam, qayg'udan yurak-bag'ri qorayib ketganligi, uning yuzida ham aks etgan. Uni farzand dog'i shu ko'ygga solgan. Xalqqa kelgan to'y hammasining sababchisi, bu – "Urush".

Asardagi yana bir e'tiborga loyiq obraz bu – Orif oqsoqol. Uning insonparvarligi, odamlar orasida qozongan obro'- e'tibori, eng og'ir damlarda qiyinchiliklarni yengib o'tishga kuch topishi bilan kitobxon xotirasiga muhrlanadi. Taqdir zanjiri asar syujeti chig'irig'ida shunchalar aks etganki, beixtiyor hayratga tushamiz. Asarning kompozitsion nuqtasi- kulminatsiyada Kimsan, Robiya va ona muloqoti bor. Muloqot monolog bilan boshlanadi:

Bilaman, siz tiriklar o'limdan qo'rqasizlar.

Tirikligimda men ham qo'rqar edim.

Yo'q o'lim unchalik dahshatli emas.

Tiriklik – hayot mazmuni ekanligi shu kulminatsiyada ko'rinadi. Asarning g'oyasi shu yerda ochiladi. Urush mavzusidagi asarlarda qo'rqinch his yurakni bezovta qiladi. "Ikki eshik orasi"da esa bu qo'rqinch kitobxonni karaxt ahvolga solib qo'yadi. Asarda insoniy tuyg'ular va qayg'ular harflardan tuzilgan so'zlar orqasiga yashiriladi. Asardagi insonlar taqdiri va inson umrining murakkabligi ham mahorat bilan tasvirlangan. Ayniqsa, urush voqeligining har bir ota - ona qalbini jarohatlagani, ko'ngillariga ozor yetkazgani romanning umuminsoniy pafosini tashkil etadi. Romandagi 9 ta personajlar orasida asosiylari ham, ikkinchi darajalilari ham, hatto ko'zga tashlanmaydigan uchinchi darajalilari ham bor. Boshqa romanlarda ko'rilmagan bir hodisa borki, O'tkir Hoshimov ana shu 9 ta personajning har biriga o'ziga yarasha yuk qo'ya olgan. Undagi voqea-hodisalar bayonida qatnashgan 9ta personajning hikoyalarini adib shu qadar bir-biriga ustalik bilan bog'laganini ko'rishimiz mumkin. Biron personajni roman matnidan ayro olib qo'yib bo'lmaydi. Asardagi har bir harfni muallif "mixlab tashlagan". Aytaylik, birovning noniga changal solib, yugurib ketayotgan joyida nonni chaynagan, olomon uni yerga yotqizib, ur-kaltak qilganida ham non yeyishdan to'xtamagan o'ris bolani matndan bir chetga olib qo'yilsa, front ortidagi dahshatlarning manzaralari kemptik bo'lib qolardi. Romanda 30-yillardagi qatag'on ham, urush yillaridagi mashaqqat ham, urushdan keyingi iqtisodiy tanglik ham, 60-yillardagi tinch hayot ham bor edi. Ammo, adib har bir davrni tasvirlar ekan, o'sha davrning achchiq alamlarini qalamga oladi. Yozuvchi 30-yillar qatag'onini, urushning dahshatlarini ko'rmagan bo'lsa ham, ularni xuddi shaxsan guvohi bo'lgan voqealardek aniq-tiniq, jonli tasvirlaydi. Yozuvchi qalamga olgan davrlarda shaxs va jamiyat orasidagi muvozanat buzilgan edi. O'tkir Hoshimov ana shu izdan chiqqan muvozanatni mohirlik bilan badiiy tadqiq etgan. Biz insonlar mana shu "ikki eshik"– beshik va tobut oralig'idagi qisqagina hayotimizda o'zimizdan chiroyli amallar, go'zal xulqlar, o'zgalarga yaxshilik qilishni aslo unutmasak bas. Zero, insondan faqat yaxshi nom va yaxshi xislatlar qoladi. Zamonlar o'tar, odamlar o'zgarar, taraqqiyot avj nuqtalariga ko'tarilar, ammo O'tkir Hoshimovning bu romani boshqa mumtoz asarlar kabi xalq nazaridan qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Norov, I. (2021). METHODS Of Teaching Phonetics In Other Language Groups. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(5), 306-309.
2. Norov, I., & Uldawlet, D. (2021). Psychological mechanisms that increase the effectiveness of the educational process.
3. Matyakupov, S. G., Kenjaev, F. I., & Razzakova, M. N. (2021). Interpretation of images and expressions in the form of communication. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(1), 967-974.
4. Karimov H. O‘tkir Hoshimov. T., 2001.
5. Rasulov A. Ardoqli adib: O‘tkir Hoshimov hayoti va ijodiga chizgilar. T., “Sharq” NMAK,, 2001.
6. Normatov U. Taqdirlar romani “Ikki eshik orasi” romaniga so‘ng so‘z. T, 1986, 554-bet.
7. www.literature.uz
8. www.ziyonet.uz

